

Inteligencia emocional relacionada con expresiones de violencia de género en estudiantes de Medicina

Emotional intelligence related to expressions of gender violence in medical students

Inteligência emocional relacionada às expressões de violência de gênero em estudantes de Medicina

Héctor Armando Maury Ramos¹

¹ Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Facultad de Ciencias Médicas No. 2. Santiago de Cuba, Cuba.

*Autora para la correspondencia: dilule362@gmail.com

Recibido: 04-03-2025 Aprobado: 02-07-2025 Publicado: 09-07-2025

RESUMEN

Introducción: se han observado comportamientos que reflejan falta de empatía, dificultades para aceptar a los demás y a sí mismos, carencias de habilidades comunicativas, deficientes relaciones por conductas discriminatorias y problemas para aceptar las diferencias de género y la diversidad sexual en los estudiantes de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas No. 2 de Santiago de Cuba. **Objetivo:** describir las insuficiencias en la inteligencia emocional de estos estudiantes relacionado con las expresiones de violencia de género en la facultad antes mencionada de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. **Método:** estudio descriptivo de corte transversal desarrollado entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. El universo estuvo constituido por 1 516 estudiantes, la muestra fue seleccionada a través del muestreo probabilístico aleatorio, comprendió 306 sujetos. Fueron analizadas las competencias socioemocionales, los conocimientos sobre violencia de género y las actitudes hacia esta

última, a través de la aplicación de una entrevista estructurada, una guía de observación y un análisis documental. **Resultados:** las variables competencias socioemocionales y actitudes hacia la violencia de género se diagnosticaron como Afectada, mientras que la variable conocimientos sobre violencia de género resultó Frecuentemente afectada. **Conclusiones:** los estudiantes de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas No. 2 que mayores insuficiencias muestran en el desarrollo de su inteligencia emocional presentan mayor propensión a reproducir comportamientos impulsivos y discriminatorios, asociados a la violencia de género. Las principales brechas identificadas en la inteligencia emocional se relacionan con problemas de autocontrol e inmadurez emocional.

Palabras clave: inteligencia emocional; violencia de género; estudiantes de Medicina; universidades; conductas discriminatorias

ABSTRACT

Introduction: behaviors that reflect a lack of empathy, difficulties in accepting others and themselves, lack of communication skills, poor relationships due to discriminatory behaviors, and problems accepting gender differences and sexual diversity have been observed in medical students at the Facultad de Ciencias Médicas No. 2 in Santiago de Cuba. **Objective:** to describe the deficiencies in the emotional intelligence of these students related to expressions of gender violence at the aforementioned faculty of the Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. **Method:** a descriptive cross-sectional study carried out between September 2024 and March 2025. The universe consisted of 1,516 students; the sample was selected through random probability sampling, comprising 306 subjects. Socio-emotional competencies, knowledge about gender violence, and attitudes towards it were analyzed through the application of a structured interview, an observation guide, and documentary analysis. **Results:** the variables socioemotional competencies and attitudes toward gender-based violence were diagnosed as Affected, while the variable knowledge about gender-based violence was Frequently Affected. **Conclusions:** medical students at Facultad de Ciencias Médicas No. 2 who show the greatest deficiencies in the development of their emotional intelligence are more likely to engage in impulsive and discriminatory behaviors associated with gender-based violence. The main gaps identified in emotional intelligence are related to self-control problems and emotional immaturity.

Keywords: emotional intelligence; gender violence; medical students; universities; discriminatory behavior

RESUMO

Introdução: comportamentos que refletem falta de empatia, dificuldades em aceitar os outros e a si mesmos, falta de habilidades de comunicação, relacionamentos precários devido a comportamentos discriminatórios e problemas de aceitação das diferenças de gênero e da diversidade sexual foram observados em estudantes de medicina da Facultad de Ciencias Médicas N° 2 de Santiago de Cuba. **Objetivo:** descrever as deficiências na inteligência emocional desses estudantes relacionadas às expressões de violência de gênero na referida facultade da Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. **Método:** estudo transversal descritivo realizado entre setembro de 2024 e março de 2025. O universo foi composto por 1.516 estudantes; a amostra foi selecionada por amostragem probabilística aleatória, compreendendo 306 sujeitos. As competências socioemocionais, o conhecimento sobre violência de gênero e as atitudes em relação a ela foram analisados por meio da aplicação de uma entrevista estruturada, um guia de observação e análise documental. **Resultados:** as variáveis competências socioemocionais e atitudes em relação à violência de gênero foram diagnosticadas como Afetada, enquanto a variável conhecimento sobre violência de gênero foi diagnosticada como Frequentemente Afetada. **Conclusões:** estudantes de medicina da Facultad de Ciencias Médicas N° 2 que apresentam as maiores deficiências no desenvolvimento da inteligência emocional são mais propensos a se envolver em comportamentos impulsivos e discriminatórios associados à violência de gênero. As principais lacunas identificadas na inteligência emocional estão relacionadas a problemas de autocontrole e imaturidade emocional.

Palavras-chave: inteligência emocional; violência de gênero; estudantes de medicina; universidades; comportamento discriminatório

Cómo citar este artículo:

Mauri Ramos HA, Miranda Castellanos KN, Cedeño Díaz ZL, Dilú León L. Inteligencia emocional relacionada con expresiones de violencia de género en estudiantes de Medicina. Rev Inf Cient [Internet]. 2025 [citado Fecha de acceso]; 104:e4978. Disponible en: <http://www.revinfscientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/4978>

INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes desafíos que enfrenta la educación contemporánea es incorporar a sus distintos procesos el enfoque de la inteligencia emocional. En la actualidad, constituye una necesidad innegable el entrenar a los estudiantes no solo en aspectos cognitivo-académicos, sino también en su emocionalidad. Se lograría así un desarrollo sociopersonal más integral del educando.

De manera especial, a los estudiantes universitarios esta perspectiva educativa les proporciona herramientas imprescindibles para desenvolverse exitosamente durante su proceso formativo. Desarrollar habilidades de afrontamiento al estrés, aprender a manejar el fracaso, adaptarse a cambios emergentes y prevenir conductas de riesgo son algunas ventajas asociadas a la inteligencia emocional en el ámbito académico. Entre los referentes que han abordado este tema figuran: Salovey y Mayer (1990), Goleman (1995), Bar-On (1997), Bisquerra (2000, 2005, 2010) y Fernández-Berrocal y Extremera (2001, 2006).⁽¹⁾

Entre los autores anteriores, destaca el concepto que aporta Goleman sobre la inteligencia emocional, al definirla como la capacidad de reconocer sentimientos y emociones propias y ajenas, de automotivarse y manejar adecuadamente las relaciones interpersonales desde la regulación afectiva.⁽¹⁾

A partir de este concepto, pueden enumerarse varias problemáticas ante las cuales la inteligencia emocional constituye una potencial solución. Por ejemplo, podrían citarse problemas de salud como: estrés, ansiedad, depresión, abuso de sustancias y trastornos alimentarios, entre otros. En la esfera social podrían abordarse el acoso escolar (*bullying*), conflictos interpersonales, desigualdades sociales y la violencia de género. Esta última representa una temática muy abordada en investigaciones actuales, pues se considera no solo un fenómeno social, sino también una violación de los derechos humanos y un grave problema para la salud pública mundial.^(2,3)

La Organización Mundial de la Salud revela que el 35 % de las mujeres alguna vez ha sido víctima de violencia física o sexual. Asimismo, destaca que la violencia de género posee el carácter de pandemia global y que aproximadamente el 38 % de los feminicidios han sido provocados por violencia conyugal.^(4,5)

Sin embargo, las féminas no son las únicas afectadas; también hacia los hombres existe violencia de género, expresión que se encuentra aún más disfrazada e incorporada acríticamente en la sociedad como formas normales de relacionarse. Desde 1975, investigaciones norteamericanas informaban que los hombres podrían representar un 50 % de las víctimas de violencia intrafamiliar. En años más recientes, se señala que la violencia hacia el hombre representa un problema de salud pública considerable en países latinoamericanos como Colombia, donde los más afectados resultan ser los adultos jóvenes (88 %).⁽⁶⁾

Además de las posibles consecuencias sociales y para la salud de los individuos, la violencia también implica costos económicos que, aunque difíciles de delimitar con fidelidad, indudablemente son significativos puesto que las víctimas suelen padecer más enfermedades, necesitan mayores cuidados sanitarios y acuden con más frecuencia a los servicios de salud.^(2,3)

A pesar de la relevancia que poseen los anteriores postulados, especialmente para el sector salud, resulta llamativo que en la educación médica aún no se observen elementos didácticos dirigidos específicamente a estimular de manera intencionada el desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes. Las estrategias educativas priorizan los contenidos médico-sociales, en detrimento de los contenidos dirigidos a la dimensión personal; lo que atenta así contra una educación integral que permita atender necesidades de los estudiantes que desde su personalidad resultan negativas y emocionalmente complejas, lo cual se evidencie en su conducta.⁽⁷⁾

A esta insuficiencia se suma, que en la Unidad de Orientación Estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas No. 2 de Santiago de Cuba, se reciben habitualmente estudiantes con problemas académicos y personales. En muchos casos, se diagnostican comportamientos que reflejan falta de empatía, dificultades para aceptar a los demás y a sí mismos, carencias de habilidades comunicativas, deficientes relaciones en las residencias estudiantiles por conductas discriminatorias y problemas para aceptar las diferencias de género y la diversidad sexual.

Por cuanto, las manifestaciones antes referidas conducen a plantear como problema científico las insuficiencias en la inteligencia emocional de los estudiantes de Medicina relacionadas con las expresiones de violencia de género en la Facultad de Ciencias Médicas No. 2. Como objetivo del estudio se definió: describir las insuficiencias en la inteligencia emocional de los estudiantes de Medicina relacionadas con expresiones de violencia de género en la Facultad de Ciencias Médicas No. 2, de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Cuba.

MÉTODO

Se desarrolló un estudio descriptivo de corte transversal en el periodo comprendido desde septiembre de 2024 hasta marzo de 2025. Este estudio se derivó del proyecto de investigación Estrategia educativa para el desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes de Medicina, con código: NA1086-03SC-011; evaluado y aprobado por el Consejo Científico de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, el Comité de Ética de las Investigaciones en Salud y la Delegación Territorial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA).

El universo estuvo constituido por 1 516 estudiantes (N=1 516), matrícula correspondiente a los años académicos de primero a quinto de la carrera de Medicina. Dada la compleja dinámica que caracteriza los procesos docentes en sexto año, la dirección de la Facultad de Ciencias Médicas No. 2 solicitó que este no fuera considerado dentro del universo de la investigación. La muestra fue de 306 estudiantes (n=306), seleccionada mediante muestreo probabilístico aleatorio y calculada mediante el programa estadístico Epidat, teniendo en cuenta los siguientes indicadores: nivel de confianza: 95 % ($Z \approx 1,96$), margen de error: 5 % ($E \approx 0,05$), proporción estimada: $p=0,5$.

Las variables estudiadas fueron operacionalizadas según el Cuadro 1:

- Competencias socioemocionales*: habilidades y recursos del sujeto para identificar, expresar y regular las emociones propias y ajenas en sus relaciones interpersonales.
- Conocimientos sobre violencia de género*: saberes, ideas, reflexiones de los sujetos respecto a la violencia de género.
- Actitudes hacia la violencia de género*: posición personal asumida por cada individuo ante la violencia de género, que refleja en cierta medida su acuerdo o desacuerdo con las expresiones de este fenómeno y lo que este significa para la persona.

Cuadro 1. Operacionalización de las variables

Diagnóstico	Puntuación	Entrevista	Observación	Análisis documental
Altamente afectada	5	Criterios negativos en más del 80 %	Si no se observa en más del 80 %	Si no está presente en más del 80 %
Frecuentemente afectada	4	Criterios negativos entre el 79 % - 60 %	Si no se observa entre el 79 % - 60 %	Si no está presente entre el 79 % - 60 %
Afectada	3	Criterios negativos entre el 59 % - 40 %	Si no se observa entre el 59 % - 40 %	Si no está presente entre el 59 % - 40 %
Poco afectada	2	Criterios negativos entre el 39 % - 20 %	Si no se observa entre el 39 % - 20 %	Si no está presente entre el 39 % - el 20 %
No afectada	1	Criterios negativos en menos del 19 %	Si no se observa en menos del 19 %	Si no está presente en menos del 19 %

Entre los métodos empíricos y científicos utilizados se encuentran: [entrevista estructurada](#), observación, análisis documental y triangulación metodológica.

Aplicación de la entrevista

Para la implementación de la entrevista estructurada se optó por la modalidad de entrevista grupal, lo que resultó muy útil para poder entrevistar un gran número de sujetos en menor tiempo, se tuvo en cuenta el considerable tamaño de la muestra seleccionada. Además, este es un método que permite obtener información fidedigna sobre las dinámicas grupales y las opiniones colectivas del fenómeno que se estudia. Para la conformación de los grupos se tuvieron en cuenta como requisito que los estudiantes pertenecieran a un mismo año académico y que el máximo de participantes en cada grupo fuera de 20 integrantes.

Durante el desarrollo de las entrevistas grupales se usaron diversas técnicas de animación y participación. Se empleó la técnica de lluvia de ideas, lo que permitió obtener una opinión generalizada y construida desde el grupo acerca de determinada información requerida por los investigadores.

Por otro lado, en las preguntas cuya opción de respuesta dicotómica, tales como:

- ✓ ¿Te resulta fácil reconciliarte con alguien con quien has tenido algún desacuerdo o discusión?
- ✓ Cuando te sientes atraído(a) por una persona, ¿te resulta fácil expresárselo o prefieres callar?
- ✓ ¿Crees que en determinadas situaciones de la vida se justifique actuar con violencia hacia otra persona?

Se utilizó la técnica de “Levante la mano quien...” Así, por ejemplo, cuando las posibles respuestas eran sí o no, se les pedía: levanten la mano los que opinen que sí, y posteriormente, levanten la mano los que opinan que no. Luego se procedería a la argumentación de las respuestas por algunos individuos que quisieran justificar su elección.

Finalmente, en preguntas cuyas respuestas requerían mayor elaboración, donde era importante escuchar a la singularidad, tales como:

- ✓ ¿Cómo te sueles sentir ante una situación de conflicto o de estrés?
- ✓ Describe una situación en la que te sería difícil expresar o manejar adecuadamente tus emociones.
- ✓ ¿Cuál sería tu reacción si fueras testigo de una discusión de pareja o de amigos bien intensa?
- ✓ ¿Cómo describirías a una mujer de una bella apariencia física? ¿Y un hombre?

Se optó por la técnica de narrativa individual, donde todo aquel que quisiera participar y aportar su opinión desde su experiencia personal, de manera disciplinada y organizada lo hacía cuando se le concedía la palabra. Es importante recordar que desde un inicio todos los sujetos fueron informados del objetivo de la investigación y que se contó con su consentimiento para participar del estudio, así como para el uso estrictamente científico de los datos aportados.

Aplicación de la guía de observación

Se adoptó la metodología de observación no participante, pues los investigadores observaron a los estudiantes de Medicina desde una posición exterior, sin intervenir en la dinámica espontánea de sus actividades, de manera tal que la información recolectada describiera de la manera más fiel y objetiva posible las manifestaciones naturales que usualmente caracterizan el fenómeno estudiado. Se procuró no inducir o condicionar respuestas, la dinámica pretendía exhortar a la espontaneidad y a la participación activa y voluntaria en el proceso. Por otra parte, se empleó el método de observación abierta-directa. Durante el estudio, los investigadores se presentaron formalmente ante los sujetos de la muestra y dieron a conocer el objetivo que se pretendían alcanzar.

Se tuvo en cuenta:

- a) El lenguaje extraverbal de los estudiantes.
- b) El tiempo de reacción ante las preguntas más sensibles, como las relacionadas con las orientaciones sexuales e identidades de género diferentes.

- c) La calidad del contenido de las respuestas ofrecidas según el tema que abordó cada pregunta.
- d) La presencia de patrones de conductas que reflejaron algún tipo de discriminación, impulsividad o criterio estereotipado en relación al género.
- e) La relación de estos patrones de conducta con situaciones específicas.
- f) Las características de las relaciones interpersonales entre los sujetos del estudio.
- g) El reflejo del grado de empatía hacia otras personas.
- h) La expresión y regulación de las emociones durante el proceso de estudio.
- i) Las habilidades comunicativas de los estudiantes.
- j) Las actitudes asumidas por los estudiantes hacia los investigadores y el estudio.

Los principales escenarios y momentos que fueron observados durante la investigación fueron los espacios docentes donde se desarrollan a diario las clases y durante las entrevistas grupales.

Análisis documental

Para la revisión del tema se consultaron materiales y artículos científicos actualizados, indexados en bases de datos reconocidas a nivel nacional e internacional, tales como: Infomed, Scopus, Redalyc y SciELO.

En la investigación se respetaron los principios éticos de la investigación científica: el respeto a los sujetos de la investigación, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Además, se informó el objetivo del estudio y se solicitó el consentimiento informado a cada participante para, de esta manera, garantizar la privacidad y confidencialidad de la información proporcionada.

RESULTADOS

Entrevista:

Competencias socioemocionales

Diagnóstico: Afectada (3).

Un 44 % de los estudiantes admitió tener dificultades para expresar sus emociones en ciertas circunstancias, particularmente, en aquellas donde se sienten atraídos por alguien o cuando al cometer un error deben pedir disculpas. Este mismo resultado se reflejó hacia la identificación y descripción de las emociones ajenas en situaciones parecidas. Asimismo, un 55 % reconoció presentar dificultades para controlar emociones negativas en momentos de alta tensión o durante una discusión, lo cual los hacía propensos a reproducir ciertos patrones de violencia. Todos estos son indicios de inmadurez emocional.

Conocimientos sobre violencia de género

Diagnóstico: Frecuentemente afectada (4).

Se obtuvo que un 75 % desconocía o negaba algunas características esenciales de este fenómeno en relación a su concepto, diferentes tipos de violencia, escenarios donde ocurre (ejemplo: las redes sociales), características individuales que pueden convertir a una persona en potencial víctima [ejemplo: ser niño(a) o adulto mayor], entre otras. Se identificaron con facilidad los tipos de violencia física y psicológica; sin embargo, muy pocos mencionaron la violencia económica, patrimonial y simbólica, y ningún estudiante mencionó tipos como la violencia vicaria, la homofobia y la transfobia. Además, un 65 % consideró que solamente las mujeres son afectadas por este fenómeno.

Actitudes hacia la violencia de género

Diagnóstico: Afectada (3).

En las opiniones del 55 % de los estudiantes se destacaron actitudes de indiferencia ante una situación en la que una persona agrede a otra (sean pareja o no), pues consideraron que eso no es asunto suyo o que es normal que en las relaciones de pareja existan discusiones. Además, el 50 % refirió ignorar cómo tratar a una persona con identidad de género distinta a su sexo biológico (transidentidades). En algunos casos, llegaron a manifestar que incluso se sienten incómodos en su presencia.

Observación

Competencias socioemocionales

Diagnóstico: Afectada (3).

Aunque se reflejó un alto grado de empatía hacia otras personas, en especial hacia víctimas de violencia, pudo identificarse en un 55 % de los estudiantes la tendencia a actuar impulsivamente antes de pensar en sus acciones y las consecuencias que pueden tener. Estos comportamientos, que en muchos casos llegan a ser violentos, se incrementan ante mayores niveles de tensión en determinadas situaciones. Además, en relación a la comunicación asertiva, se advirtió en el 50 % de la muestra carencias de recursos para responder coherente y fluidamente, responder en un tiempo corto y brindar respuestas sin reparos o vergüenza a preguntas que les resultaron muy directas o personales.

Conocimientos sobre violencia de género

Diagnóstico: Frecuentemente afectada (4).

En el 75 % de los sujetos se identificaron conocimientos caracterizados por ser repetitivos, confusos o ambiguos. Frecuentemente aportaron ideas no relacionadas con la pregunta formulada, lo cual operó como un indicador de desconocimiento del tema. Relacionado con las consecuencias de la violencia para la salud, no se abordaron importantes secuelas psicológicas como la afectación de la autoestima, las crisis de pánico, desórdenes alimenticios (anorexia, bulimia), entre otras. Además, fue ignorado el efecto generado por la violencia en la esfera social, donde la víctima queda desprovista de sus redes de apoyo y habitualmente sufre de desmoralización entre sus conocidos.

Actitudes hacia la violencia de género

Diagnóstico: Afectada (3).

Se evidenció en la mitad de la muestra criterios sustentados en estereotipos y prejuicios acerca de las características y los roles de género. Igualmente, se observaron dificultades en las relaciones sociales referidas a las personas con transidentidades. Al abordar el tema, algunos sujetos brindaron respuestas muy escuetas en comparación con otras ofrecidas y el lenguaje se tornó entrecortado y vago, lo que influyó negativamente en el diagnóstico de la variable. Es importante destacar que estas actitudes hacia la violencia de género se respaldan desde una fuerte influencia de la educación recibida en edades del desarrollo previas y la ausencia de un juicio crítico ante algunos de estos argumentos ofrecidos que, en su mayoría, son reproducidos de manera automática.

Análisis documental

Competencias socioemocionales

Diagnóstico: Altamente afectada (5).

En el 85 % de los documentos analizados se destacó la tendencia a priorizar las competencias cognitivas ante las socioemocionales. Algunas asignaturas como Psicología General, Psicología Médica, Propedéutica, Introducción a la Clínica y Salud Pública respaldan desde sus objetivos el desarrollo de las habilidades comunicativas del médico, fundamentalmente durante la entrevista médica. Sin embargo, las habilidades esencialmente emocionales inherentes a este proceso son por lo general, excluidas. Indicadores como los relacionados con la identificación, expresión y regulación de las emociones propias y ajenas tampoco son abordados.

Es válido destacar que en la Facultad de Ciencias Médicas No. 2 existe un proyecto de investigación inscrito desde el departamento de Psicología titulado Estrategia educativa para el desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes de Medicina. Esta es una de las iniciativas que ha adoptado dicho colectivo de profesores para dar tratamiento a las manifestaciones relacionadas con la ausencia de estas importantes habilidades, observadas en el estudiantado de Medicina.

Conocimientos sobre violencia de género

Diagnóstico: Altamente afectada (5).

Fueron consultados varios documentos que por sus características podrían reflejar contenidos relacionados con esta variable, tales como: programas de asignaturas; cursos propios, optativos y electivos; proyectos educativos de brigadas, años académicos y de la facultad; actas de colectivos de asignaturas, colectivos de año, reuniones de departamentos, consejos de las áreas básica y clínica; preparaciones metodológicas y políticas. No se apreció en un 90 % de la documentación revisada algún tipo de contenido relacionado con la violencia de género. Entre los aspectos positivos, debe destacarse que el programa de la asignatura Psicología General, que se imparte en el segundo año de la carrera de Medicina, aborda en el tema 3 la violencia intrafamiliar como uno de los determinantes psicosociales del proceso salud-enfermedad.

No obstante, el abordaje del tema en esta asignatura resulta superficial. De igual manera lo hace la asignatura Medicina de Emergencia, la cual se imparte solamente para estudiantes extranjeros del cuarto año, donde en el tema 9, de modo somero alude a la violencia, al incursionar en la temática de la salud mental. Otras asignaturas que logran un acercamiento son: Prevención en Salud (segundo año), Medicina Legal y Ética Médica, Salud Pública y Psiquiatría (quinto año). Sin embargo, estas evidencias representan una gran minoría en comparación al volumen de documentación revisada.

Actitudes hacia la violencia de género

Diagnóstico: Altamente afectada (5).

Pudo constatarse insuficiencias en el 98 % de los documentos revisados sobre la promoción de actitudes saludables con enfoque hacia la prevención de la violencia de género. En las evidencias donde se identificó el abordaje de la variable anterior, no se identificaron estrategias encaminadas a desarrollar actitudes y comportamientos que estimularan relaciones interpersonales sin violencia de género. El único indicio de esto radicó en la asignatura de Psicología General para segundo año de la carrera. En ella se propone un grupo de técnicas de educación para la salud que le aportan al médico de la Atención Primaria de Salud herramientas y recursos para accionar sobre diversos problemas de salud en su comunidad, entre los cuales figura la violencia.

Triangulación metodológica de los resultados

Luego de la evaluación de cada variable se ejecutó la triangulación metodológica para concentrar y cotejar los datos derivados (Tabla 1).

Tabla 1. Triangulación metodológica de los resultados

Variables	Entrevista	Observación	Análisis documental	Puntuación promedio
Competencias socioemocionales	3	3	5	3,7
Conocimientos sobre violencia de género	4	4	5	4,3
Actitudes hacia la violencia de género	3	3	5	3,7

Como muestra la tabla anterior, a partir de la triangulación metodológica las variables competencias socioemocionales y actitudes hacia la violencia de género obtuvieron la puntuación promedio de 3,7; lo que correspondió al diagnóstico de Afectada. Con valores superiores a estas dos anteriores se diagnosticó como Frecuentemente afectada la variable conocimientos sobre violencia de género, con 4,3.

Nótese, que si bien hay dos variables que obtuvieron el diagnóstico de Afectada su puntuación promedio es muy próxima al rango numérico correspondiente al diagnóstico superior, por lo que debe considerarse que, desde el punto de vista cualitativo, el comportamiento de estas variables en determinadas circunstancias pudiera inclinarse a estar Frecuentemente afectada.

DISCUSIÓN

La presente investigación comparte su posición epistemológica con estudios donde se proclama la importancia de entrenar la inteligencia emocional en estudiantes universitarios. Estos plantean que las universidades deben lograr moldearse a las necesidades sociales contemporáneas que demandan un currículo académico que conceda a la educación emocional un rol apropiado, para que los estudiantes complementen de manera integral su formación.⁽⁸⁾

El diagnóstico fáctico realizado es congruente con estos postulados; se pone en evidencia la imperiosa necesidad de implementar acciones educativas que permitan el desarrollo de competencias socioemocionales en los estudiantes de Medicina, los cuales se benefician particularmente de estas habilidades en el marco de su relación con los pacientes.

Asimismo, se advierte una significativa coincidencia con Peña Julca.⁽⁹⁾ Esta autora subraya que, en estudios recientes sobre inteligencia emocional, las competencias emocionales representan una categoría común en el 77 % de las investigaciones. Para los autores de la presente investigación, esto constituye un sólido indicador de pertinencia y congruencia científica, al considerarse esta categoría como una variable del estudio. Pudo diagnosticarse el estado afectado de dicha variable, justificándose de esta manera una línea de investigación que debe ser más abordada en próximos estudios que permitan lograr resultados prácticos y cambios comportamentales a favor de la inteligencia emocional.

Además, los resultados alcanzados se corresponden con publicaciones donde se informa que la inteligencia emocional representa un agente preventivo de determinados comportamientos como la impulsividad, la violencia y trastornos emocionales.⁽¹⁰⁾ En este sentido, se comprobó que en ausencia de las habilidades socioemocionales, es más común para los estudiantes de Medicina desarrollar conductas impulsivas y violentas, lo cual se sustenta en problemas de autocontrol e inmadurez emocional.

Por otro lado, existió relación con otros autores que identifican en un 55 % del estudiantado de Medicina conocimientos insuficientes sobre género y, relacionadas con este, las concepciones sobre el concepto de violencia de género.⁽¹¹⁾ Los resultados aquí obtenidos llegaron incluso a superar esta cifra, reflejándose insuficiencias en la definición de este fenómeno en el 75 % de los futuros galenos. Esto señala una importante alerta, pues a pesar del exhaustivo tratamiento que se le ha conferido a la prevención de la violencia, se comprobó que la transmisión de dichos conocimientos acontece de manera deformada y negativa.

Igualmente, los datos expuestos coincidieron con diagnósticos que señalan que el conocimiento sobre los tipos de violencia en estudiantes universitarios suele ser bajo. Las formas de violencia más conocidas son la física y la psicológica.⁽¹²⁾ Así se evidenció en la muestra un predominio del conocimiento de estos dos tipos de violencia; sin embargo, se mencionaron poco los tipos de violencia patrimonial, económica y simbólica, y fueron ignoradas la violencia vicaria, la homofobia y la transfobia como otros tipos de violencia de género.

Con respecto a los escenarios donde la violencia de género tiene lugar, entre los que se destacan crecientemente las redes sociales, llama la atención que los sujetos entrevistados no las contemplaron como un potencial espacio de violencia. En contraste, algunos investigadores destacan el vertiginoso aumento de las denuncias por ciberacoso, siendo la población de 16 a 29 años la más vulnerable.⁽¹³⁾ La dinámica que normalmente caracteriza la socialización a través de las redes sociales permite con facilidad la reproducción de patrones de violencia y, el solo hecho de no estar sensibilizados y conscientes de esto, puede convertir a cualquier persona en víctima, llegando a experimentar consecuencias como aislamiento social, depresión, ansiedad y problemas de autoestima.

Es un error común considerar que la violencia de género afecta exclusivamente a la mujer, y así fue referido por la muestra estudiada. Sin embargo, se sabe que también los hombres son perjudicados. Araujo-Cuauro⁽⁶⁾ declara que la violencia contra el hombre ha sido subestimada; la literatura carece de evidencias consistentes, pues son escasas las denuncias presentadas y ello suscita la hipótesis de que los hombres no son víctimas de violencia.

Finalmente, se establecieron concordancias con Rodney Rodríguez y García Leyva⁽¹⁴⁾ cuando abordan las expresiones de la violencia de género en contextos universitarios, aunque se establecen diferencias en cuanto a la muestra escogida y la especificidad del tipo de violencia. Mientras el trabajo citado se centra en el acoso escolar (*bullying*) homofóbico en estudiantes de las ciencias pedagógicas en la Universidad Enrique José Varona, de La Habana, este estudio se desarrolló con estudiantes de ciencias médicas sin particularizar en algún tipo de violencia.

CONCLUSIONES

Los estudiantes de Medicina que mayores insuficiencias muestran en el desarrollo de su inteligencia emocional presentan mayor propensión a reproducir comportamientos impulsivos y discriminatorios, asociados a la violencia de género. Las principales brechas identificadas en la inteligencia emocional se relacionan con problemas de autocontrol e inmadurez emocional.

Los conocimientos que poseen estos estudiantes sobre violencia de género representan la variable más afectada del estudio, caracterizándose por ser insuficientes y distorsionados, pues no suelen considerar aspectos relacionados a este fenómeno como son: el hombre como víctima de violencia, la violencia vicaria, homofobia y transfobia como tipos de violencia, y las redes sociales como un espacio creciente de las manifestaciones de discriminación y abuso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Machado Pérez Y. Origen y evolución de la educación emocional. Rev Alternancia [Internet]. 2022 [citado: 20 Oct 2024]; 4(6):35-47. Disponible en: <https://revistaalternancia.org/index.php/alternancia/article/view/819>
2. Ferrer Lozano DM, Guevara Díaz EL, Martínez de Ring ME. La violencia como problema de

- salud. Miradas desde la realidad cubana. Gac Méd Espirit [Internet]. 2020 [citado: 20 Oct 2020]; 22(1). Disponible en: <https://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/2038>
3. Ramos Rangel Y, López Angulo L. A propósito del artículo La violencia como problema de salud. Miradas desde la realidad cubana. Gac Méd Espirit [Internet]. 2021 [citado 20 Oct 2024]; 23(3):1-9. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_text&pid=S1608-89212021000300001
 4. Ramírez Velásquez JC, Alarcón Vélez RA, Ortega Peñafiel SA. Violencia de género en Latinoamérica: Estrategias para su prevención y erradicación. Rev Ciencias Soc - Venez [Internet]. 2020 [citado 20 Oct 2024]; 26(4):260-275. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/280/28065077021/html/>
 5. Trujillo Cristoffanini M, Pastor-Gosálbez I. Violencia de género en estudiantes universitarias: Un reto para la educación superior. Psicoperspectivas [Internet]. 2021 [citado 20 Oct 2024]; 20(1). DOI: <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectiva-s-vol20-issue1-fulltext-2080>
 6. Araujo-Cuauro JC. La realidad silenciosa de la violencia contra el hombre, ¿es también violencia de género? Estudio desde la perspectiva jurídico-legal en Venezuela. Rev Mex Med Forense [Internet]. 2021 [citado 20 Oct 2024]; 6(1):58-72. Disponible en: <https://revmedforense.uv.mx/index.php/RevINMEFO/article/view/2915>
 7. Cedeño-Díaz ZL, Fuentes-González HC, Deroncele-Acosta A. Dinámica interactiva del autodesarrollo personal-profesional en la formación socio-humanista del estudiante de Medicina. Rev Educ Med Sup [Internet]. 2021 [citado 23 Oct 2024]; 35(3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_text&pid=S0864-21412021000300015
 8. Barrientos Báez A, Barquero Cabrero M, Rodríguez Terceño J. Educación emocional como contenido transversal para una nueva política educativa: el caso del Grado de Turismo. Utopía y Prax Latinoam [Internet]. 2019 [citado 2 Dic 2024]; (Esp 4):147-165. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/279/27961579013/27961579013.pdf>
 9. Peña Julca ML. La educación emocional en niños del nivel preescolar. Tecnohumanismo [Internet]. 2021 [citado 2 Dic 2024]; 1(11):1-21. DOI: <https://doi.org/10.53673/th.v1i11.78>
 10. Fernández Teruel N. Inteligencia emocional en víctimas de violencia de género. RIIDICI [Internet]. 2023. [citado 1 Mar 2025]; 1(1). Disponible en: <https://riidici.com/index.php/home/article/view/11>
 11. Velazco Fajardo Y, Lara Espina I, Hernández Álvarez RM, Alonso Triana L, Ramos Fundora H. La prevención de la violencia de género desde la extensión universitaria en la formación médica matancera. Masquedós [Internet]. 2022 [citado 23 Oct 2024]; 7(7):1-11. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/7022/702273133005/html/>
 12. Ramos Rangel Y, López Angulo L, Suz Pompa M, García Ramos D. Percepción de violencia en el noviazgo: un acercamiento a su análisis en estudiantes de medicina. Medisur [Internet]. 2021 [citado 23 Oct 2024]; 19(1). Disponible en: <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4772>
 13. Esteban Ramiro B, Gómez Medrano M. Virtual aggressions and cyberbullying: Gender violence in social networks, the experience of youth and teenagers. revVISUAL [Internet]. 2022 [citado 30 Oct 2024]; 12(1):2-14. DOI: <https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3711>

14. Rodney Rodríguez Y, García Leyva MV. Educar para la igualdad. Propuesta para la prevención de la violencia de género en la escuela. An Acad Cienc Cuba [Internet]. 2022 [citado 2 Dic 2024]; 12(1). Disponible en:

<http://scielo.sld.cu/pdf/aacc/v12n1/2304-0106-aacc-12-01-e1113.pdf>

Declaración de conflictos de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Hector Armando Maury Ramos: conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

Kenia Nellys Miranda Castellanos: validación, redacción-revisión y edición.

Zoila Luisa Cedeño Díaz: metodología, recursos, supervisión, redacción-revisión y edición.

Lianne Dilú León: visualización, administración del proyecto, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

Archivo complementario (Open Data):

[Guía de entrevista empleada en Inteligencia emocional relacionada con expresiones de violencia de género en estudiantes de Medicina](#)

